

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Россия — проблема ментального мира*

Аннотация. Поэтико-мистическая формула Ф.И. Тютчева гласит: «Умом Россию не понять!» Россию не понять евро-американским разумом, запрограммированным не на благое понимание мира, а на корыстное, хитрое, техническое, военное, вампирное, гедонистическое манипулирование и овладение им. Русский ум воспринимает Россию в качестве Субъекта Духа, делая объектом познания саму ее непознаваемость, выражая ее в онтологических терминах Хозяйства, Бездны, Хаоса, Софии Премудрости, Иного и др. В то же время меру познания непознаваемости русский ум выражает в идеалах и духовных ценностях. Непознаваемость России служит источником материального и смыслового сырья для ее хозяйства и сознания. В то же время непознаваемость служит защитой России от метафизического, inferнального, социального, гендерного варварства Запада. Россия адекватно познается русским умом, признающим непознаваемость России, допускающим знание о ней в качестве творящего незнания, работающей тайны.

Ключевые слова: Россия, непознаваемость, разум.

Abstract. Poetic and mystical F.I. Tyutchev's formula says: «You can't understand Russia with your head!». Russia can't be understood by the european and american mind programmed not for understanding but for self-interest, deception, technos, war, vampire hedonism. The Russian mind perceives Russia as the Subject of the Spirit making its unknowability the object of knowledge expressing it in ontological terms of Economy, Abyss, Chaos, Sophia, the Other etc. At the same time, the Russian mind expresses unknowability in ideals and spiritual values.

The unknowability of Russia serves as a source of material and semantic raw materials for its economy and mind. At the same time, un-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Россия — проблема ментального мира // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 165—180. DOI:

knowability serves as a faithful defense of Russia from the metaphysical, infernal, social, gender barbarism of the West. You can't win that you can't understand. Russia's problems are adequately resolved not by the European and American but by the Russian mind, which protects the unknowability of Russia while, at the same time, allowing its knowledge as an unknowable entity, as knowledge of its creative ignorance.

Keywords: Russia, unknowability, mind.

УДК 101
ББК 65в

Россия — сверхсложный предмет исследования для ума-разума. Неведомо, что это за вещь (весь?!?) такая — Россия? О чем эта вещь вещает, пророчит? Неведомо, какую идею вынашивает и таит в себе Россия? Какая смысловая программа заложена в ней? Как можно познавать, понимать, трактовать Россию, чтобы не обманывать самого себя, не выдавать ее априорную непонятность и непознаваемость за осмысленное знание?

Каких только мудрецов, знатоков и экспертов не ставила в угол Россия своей мирской непостижимостью! От воззрений каких только гениев, праведников, злодеев, завоевателей и реформаторов она не ускользала! И все же стоит вопреки всему, стоит во всем величии своем непознаваемости! В постоянном искании самой себя, сделав *россиеискательство* ядром, перводвигателем русской жизни, ее культуры, истории и философии.

Рационально-научное изучение России сразу же сталкивается с парадоксом, выраженным в яркой смысловой формуле Тютчева: «Умом Россию не понять!». Разноплановые исследования России концептуально не проясняют этот эвристический парадокс, ставший уже элементом массового сознания. Вот так и бытует Россия, хотя и с разумом, но непостижимая для его понятий и абстракций. Ибо ведает тайные слабости самого разума.

Это каким таким умом не понять Россию? «Еврикским», китайским, индийским умом, умами других цивилизаций? Или родовой, общечеловеческий ум не может понять Россию? Что же это за ум, который не может исполнять свой долг — давать понятия и понимание?

Вначале нужно признать антиномию: без разума Россию тоже не понять, так как все другие когнитивные силы человека, включая и веру, без разума не могут породить понимание. Умом нельзя понять, но и без ума понимания не видать. И горе от ума, а без ума великая беда — непонятность!

Сам парадокс Тютчева есть плод все же некоего разума, как то познавшего смысловую непроницаемость, непонимаемость России. Да и любые ограничения разума есть акции самого же разума. А кто, чем и как адекватно может познавать Россию? И что тогда постигает ум?

Глубинная сложность Руси-России выходит за когнитивные рамки западного, евро-американского (*евриканского*) разума, а потому она адекватно непереводаема на язык рациональной «простоты» его абстракций.

Сам Запад в философии Канта признал, что «евриканский» разум, отождествляющий себя с разумом общечеловеческим, ограничен и не может познать сущности («вещи в себе»)¹. Пытаясь познать истину вещей в себе, этот разум запутывается в противоречиях-антиномиях, высказывая и доказывая взаимоотрицающие суждения. Разум доказывает, что Бог, истина, добро суть высшие ценности, но он же отрицает их, признавая и оправдывая наряду с ними равноценность атеизма, агностицизма, скептицизма, нигилизма, релятивизма, зла, заблуждения, создавая для них логику, снабжая их аргументами, тем самым их сохраняя.

Западный разум в силу своей абстрактной и корыстной предопределенности ищет не бытие, не то, *что́ есть*, а как это «*что́ есть*» превратить в орудия алчности, обмана, войны, вампирного гедонизма. В чистом разуме Запада таятся инфекционные суицидные влечения. Чистый и свободный разум, двигаясь только по логике своей рациональности, неизбежно устремляется к безумию, завершая в нем свою когнитивную карьеру. А посему все цивилизации и существа, признавшие власть чистого разума, направляемые им, обречены на самоотрицание.

¹ «На долю человеческого разума выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума» [4, 73].

Из философии Канта следует, что первопричиной всех бед евриканской цивилизации является ее создатель и властелин — разум, который в якобинском капище оформил свой развод с Богом и провозгласил себя Высшим Существом, владеющим спасительной истиной. Этот разум оказался неспособным познать свою *разумность* и реализовать ее *безопасным и разумным* же образом. Разум не может истолковать, объяснить истоки, смысл своей разумности, свое назначение и цель своей работы.

Хищный гнозис евро-американского разума выявил (и одобрил) революционный гений В.И. Ленина: «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движение, не прервав непрерывного, не упростив, не огрубив, не разделив, не *омертвив живого*. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, *омертвление*, — и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякого понятия» [3, 233].

Трудно не признать, что в революционности есть бесовский вирус, поражающий даже гносеологию. Невероятно, но познание должно омертвлять живое! Зачем? Ведь мы же хотим адекватно познать живое, а не мертвое! А как тогда познать неживое, мертвое? Признать его высшей истиной? Оживлять, воскрешать мертвое? Право, в ленинской теории отражения скрыта какая-то сверхсильная черная магия, надежно охраняющая его и поныне. Правда мавзолея до сих сильнее всех ее опровергателей!

Евриканский Логос и гнозис осуществляют милитаризацию человеческого мира. Убийство для Логоса и разума Запада является способом познания мира и... самого себя, для чего изобретена благая эвтаназия. Убиваю, следовательно, существую и что-то понимаю — таков императив Запада. Подлинной академией, философией и гносеологией Запада является милитарная доктрина блока НАТО. Западный разум, плененный корыстью, техносом, оружием и вампирным гедонизмом, движется по пути суицида: чем умнее его открытия, изобретения и дела, тем опаснее, смертоносней оружие из них получается. Причем суицидные последствия проявляются тогда, когда исправить их уже невозможно².

² Полное доверие к евриканскому разуму, использование его некритически, необратимо повреждает естественный ум пользователей. Чаадаев искренне

Соответственно и Россия для евриканского разума есть непознаваемая вещь в себе, абсурдная, безумная, невозможная страна, дикое и безобразное явление, требующее перестройки, исправления, превращения в колониального донора. Евриканский разум не может не то, что познать Россию, он даже не может установить, есть она или нет, склоняясь к тому, что России нет. Высказал эту аксиому Запада русский поэт-эмигрант: «Россия счастье. Россия свет. А, может быть, России вовсе нет» (Г.В. Иванов). Таким воззрением Запад руководствуется и в политике: начинает авантюры против России в уверенности, что ее Нет (ничтожна и слаба), а завершаются они тем, что российское Есть ставит его в угол этого Нет! Современный западный ум действует на низших этажах жизни, обслуживая «балы вампиров» (В.В. Путин), технос, спецслужбы Мефистофеля и Воланда.

Поэтому человеческие отношения с Западом невозможны, так как он рассматривает всех своих «партнеров» с точки зрения их донорских качеств, как их лучше использовать в делах вампирных. Иначе он не умеет и не желает, ибо так велит ему его Логос. Для него убийство не аномалия, а гносеология высшей истины. Именно поэтому Запад понимает лишь язык смерти, получая на каждую свою попытку когнитивного и реального «омертвления» России силовой ответ. Русская метафизика помнит, что сегодня евриканский разум воспринимает Россию через призму ядерного оружия. Запад должен признать непознаваемость, тайну России, дружить с ней и вести себя прилично, правда, тогда это будет не Запад, а ОПГ.

Но Русь-России присущ свой — русский — ум.

«Своначальный, жадный ум, —
Как пламень, русский ум опасен
Так он не удержи́м, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.
Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть,
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.

пытался постичь Россию евриканским умом и повредил свой ум, стал судить о России с позиции безумия.

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле».

(Вяч. Иванов. *Русский ум*).

Русский ум коренится не только в Логосе, но и в мистических³ контекстах Духа, а потому он может размышлять о том, чем, как и где вещи были в состоянии своего предбытия до своего прихода в бытие. В этом плане апофатические мемы являются одними из самых активных операторов русской мысли. На вопросы о том, как обстоят дела, чаще всего следует ответ: «Ничего» («Ничаво»), «Никак», «Так себе», «Не знаю».

В контексте русского мира разум может быть лишь средством, но не самоцелью. Разум есть *универсальное средство* Бога, Софии Премудрости, дьявола, вечности, космоса, России. Но Россия не может быть средством для разума, она использует его как орудие своей самоценной жизни.

³ Величайший рационалист всех времен, обожествивший разум, Гегель, искал истоки земледелия и *понятийности разума* в мистике и магии: «Сохранение зерна в земле есть мистическое, магическое действие, указывающее, что в нем есть тайные силы, которые еще дремлют, что по истине оно есть еще нечто сверх того, чем оно является в своем наличном бытии. Магом, сообщающим зерну совершенно иной смысл, является понятие природы; зерно есть мощь, которая заклинает землю послужить ему своей силой» [3, 403]. Зерно заклинает землю, а земля дарит ему свою творящую мощь, превращая его в растение, в плод мистического и магического взаимодействия с землей. Мистического, так как зерно и земля непосредственно сливаются в таинственном любовном акте. Магического, так как в произрастании зерна имеет место взаимодействие его идеальных сил с материей земли. Нам неведомо, как в системе Гегеля магия и мистика сочетались с рационально-логическим разумом, но они работали в одной диалектической упряжке.

Кстати, Гегель полагал, что и «отношение болезни к лекарству вообще является магическим» [1, 543]. Болезни магически (идеально) вызывают к идеальным силам, так как материю может адекватно врачевать лишь идеальность. А сама материя страдает от хронической энтропии. Гегель, вопреки рации своей философии, обратился к мистическим и магическим силам для понимания роста, врачевания и самого понимания. Реальная магия и мистика спасают зерно от гибели, возвращая его к жизни новой. Они же хранят тайну исцеления человека от болезней, возвращения здоровья. Магию и мистику Гегель представил в качестве причины высшего понятия и понимания.

Разум — царь Просвещения, но сам он постоянно ищет своего хозяина, владыку, подлинного царя для своего мира. Потому разум не довольствуется накопленными знаниями, а постоянно отрицает их, ищет своего знаниевого царя, т. е. ищет свою голову — Дух. Дух выражает целостные, интегральные начала мира, которые являются управляющими силами космоса и человека. В духовном мире разум служит средством формирования целей и смыслов для всех реалий мироздания, включая и самого себя. Просвещение, отринувшее с Богом и Дух, утратило интегративную, смысловую, целетворную и управленческую силу, которая определяет *принятие основных решений о безопасности бытия, о спасении и гибели мира и человечества*. Это решение просветители возложили на разум, не заметив, что разум равно служит как спасению, так и суициду.

Управленческое ядро русского разума, его штаб, дирекция, руководство, властная инстанция, правительство находятся в Духе. Просветительское отрицание Духа как высшей сакрально-идеальной инстанции обезглавливает сам разум, обрекает его на суицидную и энтропийную деструкцию, от которой не спасет никакой ИИ, технологически исполняющий некоторые его функции. Разум вне контекста Духа теряет свой смысловой центр, свою цельность, расплывается в хаосе отрицающих друг друга мыслей. Разум не владеет смыслом, ибо смысл — это не абстракция, а творящая сила, посредством которой целое идеально детерминирует части.

Дух без разума теряет свою производительную силу, творящий Логос, технический инструментарий. *Духовный Разум* становится смысловым институтом, который принимает решения в небесах и на земле, обеспечивая безопасную работу людей. В Духе разум обретает потерянный в науке Гнозис совести, морали, музыки. Духовная опека не умаляет разум, а возвышает его до уровня *свободной и безопасной* миротворной силы. А технологизация ума в ИИ превращает его в электронный сатанизм, ищущий оружие, вампирный гедонизм, блеск и пустоту искусственных миров.

Разум зависит от Духа, но эта зависимость плодотворная — делая его независимым от всех мировых реалий, наделяет его чудовищной мощью, но в то же время порождает иллюзию его самодостаточности. Но если бы разум мог решать все человеческие про-

блемы, то не было бы альтернативных решений в формах веры, воображения, нравственности, здравого смысла.

Сам Аристотель на первое место над «рациональностью» логики, закона, справедливости ставит любовь, представляющую глубинный принцип мироздания, *движущую причину* великого «состязания» вещей за право быть смысловой силой божества. Есть целевая причина, которая движет так, как *любимое движет любящим*⁴. Сам ум неосознанно опирается на любовь и движим любовью. При этом *любимое* — более благородная, совершенное начало и одновременно образец бытия, воли, действия для любящего. Любовь не только чувство и деяние, но и первопричина.

Метафорически русский ум можно представить в качестве трехглавого субъекта, малая голова которого находится в чувственном мире, средняя — в рациональном, большая — в духовном. На языке науки русский ум есть троичная структура, охватывающая «всеединство» иррациональных, логических и смысловых функций Духа и Гнозиса.

В чувственном мире разум выступает стражем, регулятором воли, эмоций, желаний, бессознательных явлений; в рациональном мире разум — царь всех абстрактных сил и чисел; в духовном мире разум превращается в помощника, послушника, оруженосца Духа, слугу его смыслов и целей. В чувственном мире разум работает с образами, копиями, грезами, спонтанными силами души; в рациональном мире — с абстракциями, аксиомами и формулами; в духовном — со смыслами, целями, архетипами. В чувственном мире разум имеет дело с материалом (сырьем), в рациональном мире — со средствами, в духовном — с целями. В чувственном мире разум отражает и грезит, в рациональном — творит и разрушает, в духовном — решает, управляет, спасает. В чувственном мире разум служит средством интуиции, воображению; в рациональном мире разум — орудие логики, алгоритмов, в духовном мире разум служит средством откровения, истины и магии. В чувственном мире разум создает, ищет игровые модели, правила игр; в рациональном мире

⁴ «Целевая причина находится среди неподвижного» и «движет она, как предмет любви движет любящего, а приведенное ею в движение движет остальное» [2, 307, 309].

строит системы и конструкции; в духовном — устанавливает целостности, картины, мировоззрения. В чувственном мире делами разума ведает практика («начальство»), в рациональном — философия и наука, в духовном — метафизика, религия, искусство, совесть.

Соответственно, в чувственном миропознании Россия выступает в качестве разновекторных потоков событий, образующих различные хаосмосные структуры ее исторического бытия. В рациональном миропознании Россия выступает как сумма фрагментарных знаниевых картин, дающих эмпирическое изображение ее бытия. Но Россия как целое выступает в качестве «неправильной», «нерациональной» страны, так как ее социохозяйственная, культурная и государственная сущность выражается не в абстракциях разума, а в духовных смыслах. В духовном мире Россия предстает как наличное бытие тайны, как непознаваемый феномен, обладающий особой смысловой миссией. «И в тайне ты почиешь — Русь!» (А.А. Блок). В Духе смысл и Гнозис России приоткрывается через *при-знание* ее субъектом Тайны. Не разум раскрывает сущность России, а через Россию раскрывается благой ментальный финал разума — его возврат к Духу.

Из обусловленности разума Духом следует, что для России неприемлемы никакая общая теория, идеология, никакая религия, так как они не выражают целостности ее бытия. Не подходят России и никакие проекты, так как она сама является неведомой религиозной идеей, а потому в сем мире Россия есть проект вечности, который она непреклонно осуществляет вопреки планам и усилиям всех ее благодетелей и врагов. Россия выражает свободу Духа, выводящего нас за пределы обыденного бытия, опостылевшей, тюремобразной жизни, представляя неведомую альтернативу миру, который задыхается от сатанинской власти своего черного князя. А свобода Духа есть глубинный первостимул, первомотив, перво-смысл жизни каждого человека.

Глубоко и точно провиденциальную суть Россию выразил Ю.М. Осипов: «Понять Россию ни пытливым умом, ни изощренной ученостью, ни изящной словесностью невозможно, ибо Россия не предназначена для понимания даже самой себя, а предназначена как раз для непонимания, прежде всего самой же себя» [6, 9]. И вот это

постижение России как непознаваемого феномена, как тайны даже для самой себя, представлено лишь в Духе. Разум не может адекватно познать Россию, но он может *при-знать* ее непознаваемость, изучать формы ее проявления и действия, ее бытие в качестве плодотворяющей тайны Провидения.

Сама Россия есть особый Гнозис, для которого познание есть продолжение Божьего творения, есть зачатие, созидание нового мира с новыми возможностями жизни и невозможностями смерти. В то же время русскость есть идея⁵, неведомый Гнозис, содержащий в себе программу исследовательского развертывания русского бытия в последние времена.

Россия как идея, субъект, мир непознаваема: возможно знание ее отдельных сторон, частей, форм, деяний, функций, однако ее субъектная целостность, перводвигатель, телеология до определенных сроков остаются непознаваемыми. «Сколько всего наворочено, сколько всего разорено и погублено, сколько при этом и пролито крови! Ради чего? А кто же это знает, ибо сам Господь позаботился тут о невозможности знания» [5, 414].

В России неосознанно работает алгоритм, в котором знания служат средством умножения неизвестности, средством ее перевода в те идеалы и ценности, посредством которых из сырья невозможности формируется грядущая социочеловеческая Россия. Этот алгоритм имманентно присущ России, которая постоянно ищет неведомые идеалы и ценности устройства своего человеческого мира, испытывает их, сражается за них. Уникальная, величественная и страшная провиденциальная судьба — подвергать апофатической атаке истоки будущего, искать средства его преобразования в актуальные жизненные силы.

Поэтому Россию нужно изучать не только в качестве рационального познаваемого объекта, но и как сверхрационального субъекта Духа, духовного Субъекта. Нужно новое понимание неизвестности, непознаваемости, образующих глубинную онтологию России

⁵ Русская идея — это не человеческое творение, а та неведомая сила Духа, что посредством истории, разума, безумия и мистики творит Россию с ее парадоксами, проблемами, трагедиями, войнами, страданиями, достижениями. Знание говорит, делай то-то и так-то, а тайная Идея требует, чтобы субъект сказал самому себе: «Будь!», т. е. верши акты духовного творения реальности.

и таящих в себе новый Гнозис, умеющий с этой онтологией ладить. Невидимый, неизвестный мир, судьба поднимают свои мистические бокалы за многие лета России.

Россия необъяснима ментальными шаблонами Запада. Она вообще ускользает из когнитивных ловушек его разума и знания, так как она воспринимает эти силы духовными очами, видит не только их позитив, но и негативную сторону. Для русского ума аксиоматически очевидно, что разум и знания представляют не только величайшее благо, но и столь же великое и опаснейшее зло⁶, взламывая посредством атеизма, материализма, скептицизма, милитаризма, симулякров сакральные иммунные защиты вещей, людей. Неслучайно, сам разум неустанно оспаривает все знания.

Глубинная Россия не доверяет евриканскому разуму и науке, так как они не решают ее фундаментальные проблемы, не могут подсказать, что ей делать, как и чем ей быть, куда и зачем идти. Человек может отлично знать геологию, методологию поиска руды, технологию плавки металла, искусство конструирования и производства самолетов, правила навигации, расписание полетов. Но все эти знания не могут определять решения человека, куда именно ему нужно брать билеты. Разум и знания участвуют в принятии решений как условия, но не как причины. А *решает* жизненная потребность, духовная сила, управляющая разумом и знаниями.

Россия вообще избегает познания, понимания, всячески уклоняется от взора Гнозиса, подозревая в нем для себя беды, неурядицы, угрозы. Почему? Да, разум, знание отражают мир, ориентируют человека в нем, творят новую реальность, новые качества субъекта, создают новые производительные силы, движут прогресс, хотя и не туда, куда хотелось бы человеку. Но разум, знания творят и новое

⁶ Лютер проклинал разум, видя в нем основного и злейшего врага веры. Но ведь этот тезис о злонравии ума тоже придуман разумом. Нет, разум может быть величайшим недругом, губителем, если он работает сам по себе, как автономная сила. Разум не только орудие Бога, но и единственное орудие дьявола, которым он повелевает всеми желаниями, страстями, возвышаясь в этом плане над всем грешным воинством. Но разум становится величайшим и необходимым другом, помощником мудрости, работая в качестве смыслового и целетворного органа Духа Божьего. Христос советовал: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16), т. е. нужно изучать, знать змеиную рацию дьявола, чтобы использовать его в благих целях.

оружие, новое зло, новые деструкции, превращают производительные силы в силы разрушительные.

Кажется невероятным: в коллективном бессознательном России хранится память о догреховном опыте духовного восприятия мира, духовного общения с миром. Глубинная Россия помнит трагедию грехопадения, в ходе которого разум отделился от Духа и стал автономной силой, властным орудием греха. И призван разум жестко и фатально следить за тем, чтобы человек не мог отклониться от своего смертного конца, о котором он (разум) ничего внятного не знает. Греховному человеку нужен эффективный орган, обслуживающий грех, работающий на его умножение и на его смертную эсхатологию. Абстракции разума используют смерть (омертвляют живое, по Ленину) и работают на ее неведомое дело.

И этот «чистый» разум сделал свое первое и основное открытие — он изобрел смерть, а в придачу к ней оружие, войну, пороки, страдания, заблуждения. Последующее развертывание всех потенциалов разума и знания стало в то же время развертыванием потенциалов греха. И *закрыть* эти свои *открытия* разум не может без Духа Божьего. Первые люди мыслили духовно, смыслами, а падшие, став разумно-умными, мыслят только абстракциями и числами, не видя в этом скрытой смертной угрозы для себя.

Поэтому духовный инстинкт, духовный архетип России советуют ей не доверять свою судьбу, познание себя такому «изобретателю», хотя разум и знания используются в качестве когнитивного и хозяйственного орудия. Россия доверила свою судьбу, свое познание, трактовки своих смыслов независимому от человека Духу, так как опасается человеческого разума. Ибо ни Бог, ни дьявол, ни герой, ни гений, ни ИИ не могут предвидеть то, что может сотворить в любой миг человек разумный.

А Дух познает посредством знания о неизвестной тайне. Этот принцип является аксиомой древнерусского фольклора. Фольклорный герой следует принципу Духа: «Пойди туда — *не зная*, куда, принеси то — *не зная*, что». Руководствуясь этим духовным знанием сути незнания, герой решает все свои властные, хозяйственные и экзистенциальные проблемы лучше, чем прагматические знания разума. В *познании и действии Духа незнание становится импрови-*

зацией, детерминизмом любви, солидарности, сострадания, совести и здравого смысла.

Само знание содержит в себе тайну, неведомую телеологию, действующую посредством «хитрости Гнозиса», используя человека и разум в качестве средств своего бесконечного умножения. Человек не знает, куда именно устремляется безмерный рост знания. Сакральный контекст Духа содержит какую-то меру разумности и знания, а нарушение этой меры в сторону недостатка или избытка ослепляет их, превращает в пагубную силу.

Поэтому в ситуациях выбора, принятия решений человек чаще обращается за советом не к разуму, а к сверхразумию Духа, к духовному опыту совести, здравого смысла, так как они имеют дело с ресурсами неизвестности, которая содержит больше свободы, возможных реакций, а разум работает лишь с шаблонными вариантами известного. Этот бессловесный, несознаваемый духовный опыт предшествует разуму, знанию.

Поэтому Россию нужно *при-знавать*, ценить, принимать не только за то, *что* в ней есть, но и за то, *чего* в ней не было, нет и не будет. Знание должно просветляться Духом. Духовный человек не равен человеку разумному, человеку знающему, хотя разум и знание суть атрибуты Духа, исполнители его смысловых и телеологических императивов. *Разум и знания духовного человека опираются на решения совести и здравого смысла.*

Подлинное понимание дает духовный разум, владеющий алгоритмами принятия решений о безопасном и гибельном, хотя тайны своей «решаемости» и «решительности» Дух не открывает. Сам русский разум ищет цели, осуществление которых лежит за пределами бытия-истории, в царстве инициатив Духа. Русский ум не приемлет ловких, хитро и рационально высчитанных ответов, он ищет, ждет конспирологических подсказок от вещей, магических и мистических сигналов от души и совести. Вместо закона исключения третьего он признает закон утверждения третьего (есть истина, ложь, но есть и Иное, движущее истиной и заблуждением).

Разработка концептов непознаваемости, тайны важна, так как Дух, осваивая непознаваемое, превращая тайну в средство познания и жизни, черпает из неизвестности смысловое сырье, энергию, алгоритмы решений проблем. Тайны — плод творческих инноваций

Бога, и он заложил тайны в центры всех своих творений, сделав их конструктивным ядром, структурным проектом, перводвигателем мира, вещей, человека, знания, разума. В этом плане тайна, несмотря на все открытия, является неустранимой реалией мироздания. А все открытия, разоблачения тайн порождают не только знания, но и умножают, обогащают саму тайну, так как к старой тайне они прибавляют тайну, присущую самому знанию и субъекту.

Нужно иметь в виду, что есть обычная неизвестность, тайна, которая исчезает в ходе познания, становясь известным, знанием. Но есть неизвестность, которая в ходе изучения посредством знаний о ней становится еще неведомее, таинственнее. Есть знания, умножающие известное, а есть знания, умножающие неизвестное, потенции тайны. И лишь Дух ведает, знает субстанцию тайны, реализуя ее через веру, совесть, любовь.

Так, все попытки раскрыть тайну Ленина, Сталина лишь усиливают их таинственность, которая с каждым разоблачением становится все более угрожающей для обличителей. А смысл их сверхчеловеческого дела и величия хранит до срока их Дух (духи). Да и нынешний президент России является ее живой, творящей тайной. Тайны мстят за взламывания их замков, запуская алгоритмы карающей кармы. Человек не только умножает знания о тайнах, но он и неосознанно создает новые тайны внутри знания: человек так и не ведает о том, *что* именно он знает, *что* есть знание.

Сегодня современный Запад, США извлекают новые орудия своего ума лишь из известных мифологий, культур, религий, из достижений наук, права, морали, искусств, преображая известное в искусственное. В то же время Запад творит собственную непознаваемость, так как искусственное есть тупиковая неизвестность, оставаясь непонятным для разума «черным ящиком». Пока Запад сражался с неизвестностью, отвоевывая у нее свои смыслы, он был лидером человечества, а перейдя к потреблению только известного, к созиданию искусственного, он стал агрессивным паразитом.

Но эта непознаваемость, тайна России служит гносеологическим гарантом ее безопасности, ее защиты от демонической злобой воли, от разрушительных и бессмысленных сил прогресса, от благодушной беспечности ее правителей. Само непонимание Руси-России служит залогом ее жизни. О непознаваемости России разби-

ваются все сакральные, ордынские, просветительские, глобалистские нашествия. Непознаваемость служит защитой России от метафизического, инфернального, социального, гендерного варварства Запада. Нельзя победить то, что не понимаешь.

Можно укрываться от неизвестности и тайны в пещерах наук. Но однажды Тайна России придет и пинками вышибет двери экзистенциальной пещеры нашей жизни и выкинет нас в мир беспощадной революционной тайны, которая требует служить России, любить Россию, верить в ее провиденциальный выбор, наследовать ее необычное будущее.

Сегодня государство в России пытается решать российские проблемы «евриканским», а не русским умом, а потому эти проблемы не решаются, а обостряются, двигаясь в русло революционного разрешения.

Полноценный ум, соответствующей своему Духу, возникает лишь в духовной работе по созданию доказательства недоказуемого, т. е. Бытия Бога. Евриканский разум отказался от этого дела, занялся аргументацией тезиса «Бог умер!», т. е. доказательством своей гибели как высшей истины. В России эту проблему решал Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» (глава «Бунт»). В своей смысловой глубине Русь-Россия живет выработкой этого доказательства недоказуемого.

Когнитивный парадокс России, выявленный Ф.И. Тютчевым, представляет поэтико-метафизический патриотизм, стоящий на защите неба и земли России.

Литература

1. *Аристотель*. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1976.
2. *Гегель Г.В.Ф.* Соч.: В XIV т. Т. II. М.;—Л., 1934.
3. *Кант И.* Критика чистого разума // Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1965.
4. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 29.
5. *Осипов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: В 3 т. Т. 1. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2024. 308 с.
6. Предназначение (к 80-летию Ю.М. Осипова) / Под ред. Е.С. Зотовой. М.: ТЭИС, 2021. 400 с.

References

1. *Aristotel'*. Soch. v 4 t. T. 1. M., 1976.
2. *Gegel' G.V.F.* Sochineniya v XIV t. T. II. M.—L., 1934.
3. *Kant I.* Kritika chistogo razuma. Soch. v 6 t. T. 3. M., 1965.
4. Lenin V.I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 29.
5. *Osipov Yu.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadczatogo v vek dvadczat' pervyj. 1990—2023. V 3 t. T. 01. M.—Tambov, 2024.
6. Prednaznachenie. K 80-letiyu Yu.M. Osipova. M., 2021.

А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН

Беньямин ест борщ: экономика НЭПа и философия образа*

Аннотация. Главным гастрономическим впечатлением Вальтера Беньямина в Советской России был борщ: эту распространенную пищу он воспринял как перформативную и театрализирующую жизнь. Впечатления от русской кухни Беньямина исключительны, так как отечественный модернизм, включая авангард, не уделял достаточного внимания ритуалам приготовления и принятия пищи. Знакомству с борщом предшествовало изучение Беньямином русских икон с их обратной перспективой: не справляясь с иконологической интерпретацией, Беньямин выбирает вкусовую. Беньямин описывает специфическую экономику эпохи нэпа, в которой видит сложный театр, попытку приобрести утраченные социальные статусы. Борщ тогда оказывается знаком подлинности, в котором реализуются не отношения власти, а чистое наслаждение, предвестие правильного устройства общества.

Ключевые слова: Вальтер Беньямин, русская кухня, нэп, борщ, жизнетворчество, барокко, автор, конструктивизм.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., Штайн О.А. Беньямин ест борщ: экономика НЭПа и философия образа // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 180—190. DOI: